

Natijada, O‘zbekiston ta’lim tizimining xalqaro maydondagi pozitsiyasi mustahkamlanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari asosida tayyorlash ta’limning global standartlarga chiqishi, o‘quvchilarni zamonaviy kompetensiyalarga yo‘naltirish, va o‘qituvchining kasbiy imidjini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axmedova, S., Burxanov, S. S. o‘g‘li. (2022). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini xalqaro baholash dasturi orqali o‘qish, matematika va tabiiy-ilmiy savodxonliklarini o‘rganish texnologiyalarining me‘yoriy-huquqiy asoslari.
 2. Irgasheva, M. M., Hayitova, F., & Xayrullayeva, D. N. (2024). Ta’lim tizimi sifatini oshirishda PISA va TIMSS kabi xalqaro tadqiqotlarning roli.
 3. Matyakubova, N. (2024). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari metodikasining pedagogik mazmuni, shakl va usullari. Tamaddun Nuri Jurnali, 6(57), 42–45.
- Umarova, Z., & Ro‘ziboyeva, D. (2023). O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tashxis etishda TIMSS hamda PISA xalqaro baholash dasturlaridan foydalanish metodikasi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA IJTIMOY DAVLAT TAMOYILLARINING HUQUQIY ASOSLARI

Egamberdiyev Azizbek Abdumalikovich

Andijon davlat pedagogika instituti professori, falsafa fanlari doktori

Annotatsiya.

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ijtimoiy davlat tamoyillarining huquqiy asoslari va ularning amaliy integratsiyasi tahlil qilinadi. Konstitutsiya mamlakatning siyosiy-huquqiy tizimining poydevori sifatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini, ijtimoiy adolat va tenglikni ta’minlashga qaratilgan normalarni mustahkamlab bergan. Tadqiqotda mehnat huquqi, ta’lim olish imkoniyati, sog‘liqni saqlash tizimidan foydalanish va ijtimoiy ta’minot kafolatlari ijtimoiy davlat konsepsiyasining asosiy elementlari sifatida ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, ijtimoiy davlat, huquqiy tamoyillar, ijtimoiy davlat.

Аннотация. В данной статье анализируются правовые основы принципов социального государства в Конституции Республики Узбекистан и их практическая интеграция. Конституция как основа политико-правовой

системы страны закрепила нормы, направленные на обеспечение прав и свобод граждан, социальной справедливости и равенства. В исследовании трудовое право, доступ к образованию, доступ к системе здравоохранения и гарантии социального обеспечения рассматриваются как ключевые элементы концепции социального государства.

Ключевые слова: Конституция Республики Узбекистан, социальное государство, правовые принципы, социальное государство.

Annotation. This article analyzes the legal foundations of the principles of the welfare state in the Constitution of the Republic of Uzbekistan and their practical integration. The Constitution, as the basis of the country's political and legal system, has established norms aimed at ensuring the rights and freedoms of citizens, social justice and equality. The study considers labor law, access to education, access to the healthcare system, and social security guarantees as key elements of the concept of a welfare state.

Keywords: Constitution of the Republic of Uzbekistan, welfare state, legal principles, welfare state.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning siyosiy-huquqiy tizimining poydevori bo'lib, unda fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari, davlat tuzilishi hamda jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari belgilab qo'yilgan. Konstitutsiya nafaqat huquqiy hujjat, balki ijtimoiy adolat, tenglik va farovonlikni ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy davlat konsepsiyasining ham asosiy kafolatidir. "Ijtimoiy davlat" tushunchasi zamonaviy huquqiy nazariyada fuqarolarning ijtimoiy himoyasi, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimining rivoji, mehnat huquqlarining kafolatlanishi hamda ijtimoiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan tamoyillarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Konstitutsiyasida ham ushbu tamoyillar o'z ifodasini topgan bo'lib, ular mamlakatda demokratik islohotlar va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

"Ijtimoiy davlat" konsepsiyasi huquqiy nazariya va siyosiy amaliyotda keng qo'llaniladigan tushuncha bo'lib, u fuqarolarning ijtimoiy himoyasi, tenglik va adolatni ta'minlashga qaratilgan tamoyillarni o'z ichiga oladi. Bu go'ya XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Yevropa davlatlarida shakllanib, keyinchalik ko'plab mamlakatlarning konstitutsiyalarida mustahkam o'rin oldi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ijtimoiy davlat tamoyillarini huquqiy jihatdan mustahkamlab, jamiyat hayotida ularni amaliyotga tatbiq etishning asosiy manbasi sifatida xizmat qiladi. Bu tamoyillar fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, tenglikni mustahkamlash va ijtimoiy adolatni qaror toptirishga qaratilgan. Ijtimoiy davlat go'yasi O'zbekistonda mehnat qilish huquqi, ta'lim olish imkoniyati, sog'liqni saqlash tizimidan foydalanish va ijtimoiy ta'minot kafolatlari

orqali o'z ifodasini topadi. Konstitutsiya har bir fuqaroning erkin kasb tanlashi, adolatli ish haqi olishi va xavfsiz mehnat sharoitida faoliyat yuritishini huquqiy asos sifatida belgilaydi. Shuningdek, ta'lim tizimining rivoji va bepul umumiy ta'lim kafolati, sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyati ham ijtimoiy davlatning ajralmas qismi hisoblanadi.

Davlat aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash majburiyatini o'z zimmasiga olgan bo'lib, pensiya, nafaqa va boshqa ijtimoiy yordam turlari konstitutsiyaviy huquq sifatida belgilangan. Bu normalar amaliyotda turli dasturlar va strategiyalar orqali ro'yobga chiqarilmoqda. Ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida innovatsion loyihalar, mehnat bozorida teng imkoniyatlar yaratish, gender tengligini ta'minlash va nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash siyosati ijtimoiy davlat tamoyillarining amaliy integratsiyasini ko'rsatadi. O'zbekiston tajribasi xalqaro amaliyot bilan uyg'unlikda rivojlanib boryotganligini ham aytib o'tish darkor. Germaniya va Skandinaviya davlatlarida ijtimoiy davlat konsepsiyasi yuqori darajada shakllangan bo'lib, ularning tajribasi O'zbekiston uchun muhim o'rnak sifatida xizmat qilishi mumkin. Fransiya tajribasi esa ijtimoiy huquqlarni demokratik tamoyillar bilan uyg'unlashtirishda alohida ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ijtimoiy davlat tamoyillarini huquqiy jihatdan mustahkamlab, ularni amaliy siyosat bilan uyg'unlashtirishda asosiy manba bo'lib qolmoqda.

Ijtimoiy davlat prinsplari bir qancha sohlarda namoyon bo'lishini aytib o'tish zarur. Ulardan biri ta'lim sohasida integratsiya hosoblanib Konstitutsiyada belgilangan bepul umumiy ta'lim kafolatini davlat dasturlari orqali amalga oshirishda namoyon bo'ladi. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va milliy ta'lim dasturlari konstitutsiyaviy huquqni amalda ta'minlashga qaratilgan bo'lib, raqamli ta'limni rivojlantirish, oliy ta'lim muassasalarini kengaytirish va xalqaro hamkorlik orqali ta'lim sifati oshirilmoqda.

Sog'liqni saqlash sohasida integratsiya Konstitutsiyada belgilangan sog'liqni saqlash huquqini milliy dasturlar orqali ro'yobga chiqarish bilan bog'liq. Tibbiy xizmatlarning sifatini oshirish, zamonaviy klinikalar qurish va aholiga bepul tibbiy xizmat ko'rsatish mexanizmlarini joriy etish, shuningdek, onalik va bolalikni muhofaza qilish hamda profilaktika dasturlari ijtimoiy davlat tamoyillarining amaliy qo'llanishini ifodalaydi.

Mehnat va ijtimoiy himoya sohasida integratsiya Konstitutsiyada belgilangan mehnat huquqini davlatning bandlik dasturlari orqali ta'minlashda ko'rinadi. Pensiya va nafaqa tizimi aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, mehnat bozorida teng imkoniyatlar yaratish va yoshlarni ish bilan ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlash esa konstitutsiyaviy tamoyillarga asoslangan ijtimoiy siyosat orqali amalga oshiriladi. Fuqarolarning teng huquqliligini amalda ta'minlash, gender tengligini mustahkamlash va nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash siyosati ijtimoiy davlat konsepsiyasining amaliy integratsiyasini yanada kuchaytiradi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning siyosiy-huquqiy tizimining poydevori sifatida ijtimoiy davlat tamoyillarini huquqiy jihatdan mustahkamlab, ularni amaliyotda tatbiq etishning asosiy manbasi bo'lib xizmat qilmoqda. Mehnat huquqi, ta'lim olish imkoniyati, sog'liqni saqlash tizimidan foydalanish va ijtimoiy ta'minot kafolatlari fuqarolarning hayot sifatini oshirishga qaratilgan bo'lib, ular jamiyatda adolat, tenglik va barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Davlat tomonidan aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida innovatsion dasturlarni amalga oshirish, mehnat bozorida teng imkoniyatlar yaratish va gender tengligini mustahkamlash siyosati ijtimoiy davlat konsepsiyasining amaliy integratsiyasini ko'rsatadi. Shu bilan birga, xalqaro tajriba, xususan Germaniya, Skandinaviya va Fransiya tajribasi O'zbekiston uchun ijtimoiy siyosatni yanada takomillashtirishda muhim o'rnak bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ijtimoiy davlat tamoyillarini huquqiy jihatdan mustahkamlab, ularni amaliy siyosat bilan uyg'unlashtirishda asosiy kafolat bo'lib qolmoqda. Bu esa mamlakatda demokratik islohotlar, ijtimoiy barqarorlik va fuqarolarning farovon hayotini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, 2023-yil tahriri. LEX.UZ
2. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi. "Ijtimoiy davlat – muhim konstitutsiyaviy tamoyil." Parliament.gov.uz, 2023.
3. Skandinaviya davlatlari ijtimoiy siyosati bo'yicha tahliliy materiallar. OECD Report, 2022.
4. Ijtimoiy davlat – muhim konstitutsiyaviy tamoyil. Jurayev Qodir Asadovich. <https://parliament.gov.uz/articles/539>.

ZAMONAVIY JAMIYATDA TOLERANTLIKNING AHAMIYATI

Samatov Dilshodbek Tohirjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti dekani, professor